

AVITSENNА (ABU ALI IBN SINO): SHARQ UYG‘ONISH DAVRIDAGI ENG MUHIM MUTAFAKKIR

Axatova Dildora Axtamovna

Shahrisabz davlat Pedagogika institute Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: Bu maqola Abu Ali Ibn Sino, ya'ni mashhur nomi bilan Avitsenna tomonidan yetakchilik qilingan Sharq uyg‘onish davridagi eng muhim mutafakkirlardan biri sifatida qaraladi. Maqolada Ibn Sinoning hayoti, ilmiy faoliyati, yaratgan asarlari va uning ilmiy yutuqlari tasvirlanadi. Uning tabiiy-ilmiy, falsafiy, tibbiyot va boshqa sohalardagi muvaffaqiyatlari, dunyo madaniyatining o‘rta asrning boshiga olib chiqishi, turli ilmlarni o‘rganish va ularga tarjima qilishning ahamiyati ko‘rsatiladi.

Kalit so'zlar: Abu Ali Ibn Sino, Avitsenna, Sharq uyg‘onish davri, mutafakkir, ilmiy faoliyat, asarlar, tabiiy-ilmiy, tibbiyot, falsafiy, o‘rta asr, tarjima.

Аннотация: В данной статье рассматривается Абу Али Ибн Сина, также известный под именем Авиценна, как один из наиболее значимых мыслителей в период восточного влияния в средние века, признанный своим знаменитым именем. В статье подробно описывается жизнь Ибн Сины, его научная деятельность, созданные им произведения и его научные достижения. Проявлены его успехи в области естественных наук, философии, медицины и других сферах, подчеркивается его вклад в развитие мировой культуры в период важнейшего времени средних веков, его значимость в изучении различных наук и важность перевода на другие языки.

Ключевые слова: Абу Али Ибн Сина, Авиценна, период восточного влияния, мыслитель, научная деятельность, произведения, естественные науки, философия, медицина, средние века, перевод.

Annotation: This article delineates Abu Ali Ibn Sina, known popularly as Avicenna, as one of the most significant thinkers of the Islamic Golden Age, acknowledged by his famous epithet. The piece elucidates Ibn Sina's life, scientific

endeavors, authored works, and scientific achievements. It underscores his accomplishments in natural sciences, philosophy, medicine, and other fields, depicting his pivotal role in the advancement of knowledge during the early medieval era.

Key terms: Abu Ali Ibn Sina, Avicenna, Islamic Golden Age, thinker, scientific endeavors, works, natural sciences, philosophy, medicine, medieval era, translation.

Markaziy Osiyo xalqlari madaniyatini oʻrta asr sharoitida dunyo madaniyatining oldingi qatoriga olib chiqqan buyuk mutafakkirdan biri Abu Ali Ibn Sino boʻlib, u Yevropada Avistenna nomi bilan mashhurdir.

Ibn Sino isteʼdodli, xotirasi kuchli, zehni oʻtkir boʻlganligidan oʻz davrida maʼlum boʻlgan ilmlarni tezda egallay boshladi. 10 yoshidayoq Quʼroni Karimni boshdan-oyoq yod oʻqir edi. 13 yoshlaridan boshlangʻich matematika, mantiq, fiqh, falsafa ilmlari bilan shugʻullana boshlaydi. Ibn Sino yosh boʻlishiga qaramay, Abu Abdullo Notiliy rahbarligida falsafani, Hasan ibn Nuh al-Qumriydan tibbiyot ilmini har tomonlama oʻrganadi, asta-sekin tabiblik bilan ham shugʻullanadi. U oʻzidan avval oʻtgan Sharq mutafakkirlarining asarlarini chuqur oʻrganish bilan birga, qadimgi yunon tabiiy-ilmiy, falsafiy merosini, xususan Aristotel, Yevklid, Ptolemey, Galen, Gippokrat, Pifagor, Porfiriylarning asarlarini ham qunt bilan oʻrgandi. 16–17 yoshidayoq Ibn Sino mashhur tabib – hakim boʻlib tanildi. 999 yilda Buxoro Qoraxoniylar tomonidan zabt etilgach, Somoniylar hokimiyati inqirozga uchradi. 1000-yilda Ibn Sino Buxorodan chiqib ketdi va madaniyat markazlaridan biri hisoblangan Xorazmga bordi, u yerda Xorazm hokimi Ali Ibn Maʼmun saroyidagi olimlarni birlashtirgan oʻz zamonasining akademiyasiga qabul qilindi. Ibn Sino Beruniy, ibn Miskavayh, Abu Sahl Masihiy, Abulxayr Hammor, Abu Nasr ibn Iroq kabi yetuk olimlar bilan yaqindan tanishdi. Lekin bu davrda kuchayib borayotgan Mahmud Gʻaznaviyning taʼqibidan qochib, Xorazmni tashlab ketishga va Xuroson, Eronning turli shaharlarida sarson-sargardonlikda yurishga majbur boʻldi. Abivard, Tus, Nishopur shaharlari orqali Jurjon shahriga kelgan ibn Sino hokim Qobus ibn Vashmgir saroyida mashhur tabib sifatida yashadi, boʻlajak shogirdi Juzjoniyy bilan

tanishdi. 1019–21 yillarda Hamadonda vazir lavozimida xizmat qilarkan, hokim bilan kelisha olmay, 4 oy qamoqda yotib chiqdi. 1023 yilda Isfahonga qochdi va butun umrini ilmiy asarlar yozishga bag‘ishladi. Ibn Sinoning «Kitob al-qonun fit-tibb», «Kitob un-najot», «Kitob ul-insof» kabi mashhur asarlari, geometriya, astronomiya, o‘simlik, hayvonot olami, mantiqqa oid risolalari, «Hayy ibn Yaqzon» falsafiy qissasi so‘nggi yillarda yozilgan. U Isfahonda rasadxona qurish bilan mashg‘ul bo‘ldi. Umrining so‘nggi yillarida feodal urushlar kuchayib ketganligi, ijtimoiy-siyosiy hayotda o‘zi ham faol qatnashganligi tufayli u Isfahon, Ray, Hamadon shaharlari orasida sarson-sargardonliqda yurib, 1037 yil 18 iyunda Isfahon shahrida 57 yoshida qulunj kasalligidan vafot etdi.

Ibn Sinoning hayot yo‘li o‘zi yozgan tarjimai holi va shogirdi Juzjoniy tomonidan qoldirilgan manbalardan ma‘lum. Ibn Sinoning ilmiy qiziqishlari, dunyoqarashining shakllanishida qadimgi Sharq madaniyati, yunon ilmi, falsafasi, Markaziy Osiyo xalqlarining mustaqillik uchun olib borgan kurashlari muhim rol o‘ynadi. Ibn Sino tarjimai holida Forobiyning «Metafizika maqsadlari», «Fusus ul-hikam» kabi muhim risolalarini qunt bilan o‘rganganligi, ulardan keng foydalanganligini ta’kidlab o‘tadi.

Ibn Sino asarlarining umumiy soni 450 dan oshadi, lekin bizgacha faqat 160 ga yaqin asari etib kelgan, xolos. Ko‘p risolalari shaharma-shahar ko‘chib yurish, feodal urushlari, saroy to‘polonlari, turli falokatlar tufayli yo‘qolib ketgan. Ko‘p manbalarda Ibn Sino avvalo tabib sifatida talqin etiladi, holbuki tabobat uning ilmiy sohalari orasida eng muhimlaridan biridir, xolos. Ibn Sino asarlarining asosiy qismi Yaqin va O‘rta Sharqning o‘sha davr ilmiy tili hisoblangan arab tilida, ba’zilar fors tilida yozilgan. Uning bizga ma‘lum bo‘lgan katta asari «Kitob ush-shifo» («Shifo kitobi») 22 jilddan iborat bo‘lib, 4 ta katta bo‘limini mantiq, fizika, matematika, metafizikaga doir masalalar egallagan. Uning ayrim qismlari lotin tiliga, Yevropadagi boshqa tillarga, sharq tillariga, shuningdek, rus, o‘zbek tillariga tarjima qilingan. 20 jilddan iborat bo‘lgan «Kitob ul-insof» («Insof kitobi») bizgacha yetib kelmagan, chunki Isfahondagi yong‘inda yo‘qolgan. «Kitob un-najot» («Najot kitobi») 4 katta qismdan – mantiq, fizika, matematika, metafizikadan iborat, «Kitob lison ul-arab» («Arab tili

kitobi») 10 jildni tashkil etadi. «Donishnoma» fors tilida yozilgan bo‘lib, 4 qismni – mantiq, fizika, matematika, metafizikani o‘z ichiga oladi (Rus tiliga tarjima etilgan, bir qismi o‘zbek tilida bosilgan).

Ibn Sino asarlari o‘rta asrlarda Yevropada ilmiy til hisoblangan lotin tiliga, u orqali Yevropaning boshqa tillariga tarjima etilgan. Ibn Sino ilmiy risolalardan tashqari, chuqur falsafiy mazmunli badiiy obrazlar va ma’lum voqealar orqali ifoda etuvchi «Tayr qissasi», «Salomon va Ibsol», «Hayy ibn Yaqzon» kabi falsafiy qissalar yaratgan.

Ibn Sino zamonasining yetuk shoiri ham bo‘lgan. U Sharq, xususan, fors poeziyasida ruboiy janrining asoschilaridan biri bo‘lib, ruboiylari o‘zida chuqur falsafiy xulosalarni ifodalaydi. Ibn Sino arabcha qit’alar ham yozgan (Uning she’riy merosi qisman rus va o‘zbek tillarida nashr etilgan). Ibn Sino tabobat masalalarini ommabop holda nazm bilan izohlovchi «Urjuza» nomli tibbiy asar yaratdi. Uning Aristotel (Arastu) ta’limoti xususida Abu Rayhon Beruniy bilan va o‘zining shogirdi – ozarbayjonlik mutafakkir Baxmanyor bilan yozishmalari fan olamida mashhur. Tarixiy manbalarda Abu Rayhon Beruniy bilan Abu Ali ibn Sinoning o‘zaro ko‘pgina savol-javoblari bo‘lgani haqida yoziladi. Ibn Sinoning “Xorazmdan yuborilgan savollar” deb alohida qayd qilishi ham bu fikrni tasdiqlaydi. Ehtimol, ular o‘rtasida savol-javoblar ko‘p bo‘lgandir. Lekin bizgacha yetib kelgan mashhur savol-javoblar faqat 18 tadir.

O‘zbekiston Fanlar akademiyasi tomonidan 1950 yilda bu muhim savol-javoblar kitob shaklida nashr etilgan. Uni O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutining ilmiy xodimlari M.Abdurahmonov va A.Rasulovlar Sharqshunoslik institutining 2385 nomerli arabcha qo‘lyozmasi asosida tarjima etganlar¹.

Ayniqsa, tabobat, u bilan bog‘liq holda anatomiya, psixologiya, farmakologiya, terapiya, xirurgiya, diagnostika, gigiena kabi ilmlar ibn Sino ijodida bir qancha yangi ixtirolar bilan boyidi va yangi bosqichga ko‘tarildi. Bulardan tashqari, kimyo,

¹ Tamaddun nuri. 2017.4-son, 26-bet// Аристотелнинг “Физика” китобига доир Берунийнинг саккизта саволи ва уларга Ибн Синонинг жавоблари.

mineralogiya, astronomiya, matematika, o‘simlik dunyosi, geologik jarayonlarni o‘rganish sohasida ham u yangi-yangi fikrlarni olg‘a sura oldi.

Ibn Sino dunyoqarashi Forobiy asarlari ta’sirida shakllandi, u ijtimoiy-falsafiy masalalarda Forobiy qarashlarini davom ettirdi, ilg‘or falsafiy oqimni yangi tabiiy-ilmiiy fikrlar bilan boyitib sistemalashtirdi va yangi bosqichga ko‘tardi. Ibn Sino fikricha, falsafaning vazifasiga mavjudotni – barcha mavjud narsalarni, ularning kelib chiqishi, tartibi, o‘zaro munosabati, biridan ikkinchisiga o‘tishini har tomonlama tekshirish uchun zaruriyat, imkoniyat, voqelik, sababiyat prinstiplarini asos qilib oladi. Olam – barcha mavjud narsalar ikkiga bo‘linadi: zaruriy vujud (vujudi vojib) va imkoniy vujud (vujudi mumkin). Zaruriy vujud hech narsaga bog‘liq bo‘lmagan bir butunlikni tashkil etib, u eng irodali, qudratli, dono Tangridir. Qolgan hamma narsalar imkoniy tarzda mavjud bo‘lib, zaruriy vujud – Tangridan kelib chiqadi. Vujudi vojib va vujudi mumkin – sabab va oqibat munosabatidadir. Bu jarayon emanastiya tarzida, ya’ni quyoshdan chiqayotgan nur shaklida asta-sekin amalga oshadi. Shu tartibda imkoniyat shaklidagi mavjud bo‘lgan aql, jon (nafs) va jism, ular bi-lan bog‘liq holda osmon sferalari kelib chiqadi, mavjud narsalarga aylanadi. Bular hammasi substansiya (javhar)dir. Bundan tashqari borliqda akstidenstiya (obraz) – narsalarning belgilari, rang, hajmi, hidi va boshqa hislari mavjud. Jism shakl va modda (xayulo)dan tashkil:topadi. Xudo abadiy, uning oqibati bo‘lmish materiya ham abadiydir. Uning o‘zi boshqa konkret jismlarning asosidir. Narsalarning konkret ko‘rinishlari, shakllari o‘zgaradi, lekin ularning moddiy asosi yo‘qolmaydi. Materiya doim vujudga kelishi mumkin bo‘lgan narsalardan avval mavjud bo‘lib, bu narsalar ularni tashkil etuvchi materiyaga muhtojdir. Ibn Sino «Risolatun fi taqsim al-mavjudot» asarida butun borliqni tarkibiy qismlarga bo‘lib, birma-bir sanaydi va ularga ta’rif berib o‘tadi. Vujudi vojib, vujudi mumkin, substansiya, akstidenstiya, materiya, shakl, akd, unsur, jism, quvvat, sezish, mineral, hayvon, nutq, lison kabi kategoriyalar bu risolada qisqacha ta’riflanadi.

Inson bilimlari narsalarni bilish yordamida vujudga keladi. Bilish hissiy bilish va tushunchalar yordamida fikrlashdan tashkil topadi. «Sezish, – deb yozgan u, – bu shunday ta’sirki, u tashqi narsalarning o‘zi bo‘lmay, balki bizning hislarimizda

vujudga keladi. His moddiy obrazning oynasi bo‘lib, moddiy shakllarning bo‘yi, eni bilan birga ifodalanganligi sababli, ularni inson moddiy asossiz in’ikos eta olmaydi va jismlarni bilolmaydi».

Inson aqli turli fanlarni o‘rganish yordamida boyiydi, rivoj topadi. Bunda, xususan, u mantiq ilmiga katta e’tibor beradi. Aql har qanday bilishning va amaliy faoliyatning mezon sifatida talqin etiladi. «(Aql) tarozisida o‘lchanmagan har qanday bilim, – deb yozadi ibn Sino, – chin bo‘lolmaydi, demak, u haqiqiy bilim emas». O‘rta asrda Yaqin va O‘rta Sharq, jumladan, Markaziy Osiyo falsafasida aql nazariyasi juda muhim o‘rin egallaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Qayumov A. Abu Rayhon Beruniy. Abu Ali ibn Sino. –T., 1987.
2. Xayrullaev M. O‘rta Osiyoda ilk uyg‘onish davri madaniyati. – T.: Fan, 1994.
3. Ma’naviyat yulduzlari. -T.: Fan, 1999.
4. Ахатова, Дилдора Ахтамовна. ШАРҚ МУТАФАККИРИ АБУ АЛИ ИБН СИНО ДУНЁҚАРАШИГА ҚАДИМГИ ЮНОН ФАЛСАФАСИНИНГ ТАЪСИРИ.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B8xGpF8AAAAJ&citation_for_view=B8xGpF8AAAAJ:4OULZ7Gr8RgC

5. Ахатова, Дилдора Ахтамовна; Ёқубов, Хайрулла Нурилла . БУЮК АЛЛОМА АБУ ХОМИД ҒАЗЗОЛИЙНИНГ ФАЛСАФИЙ, ДИНИЙ ВА МАЪНАВИЙ ҚАРАШЛАРИ.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B8xGpF8AAAAJ&citation_for_view=B8xGpF8AAAAJ:fPk4N6BV_jEC

6. Akhatova, DA. THE ROLE OF THE GREAT THINKER ABU ALI IBN SINA'S PHILOSOPHICAL AND RELIGIOUS TEACHINGS IN THE EDUCATIONAL PROCESS.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B8xGpF8AAAAJ&citation_for_view=B8xGpF8AAAAJ:dfsIfKJdRG4C